

ASSOCIER HORTICULTURE ET FORESTERIE

MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME HORTICOLE AGROFORESTIER EN IRLANDE

1. Cultures maraîchères variées avec brise-vent *Salix* spp. 2. Vue aérienne d'une culture d'aronia, entrecoupée d'arbres et de la culture de graminée récemment récoltée 3. Cultures de chou frisé, de laitue, de feuilles de salade dans une parcelle abritée d'un arbre 4. Lignes de pommes de terre entre les arbres abrités

QUOI ET POURQUOI

« Pourquoi l'horticulture et la foresterie peuvent être mutuellement bénéfiques »

Dans le climat tempéré d'Irlande, la succession naturelle décrit le processus par lequel les écosystèmes se complexifient avec le temps, passant de la roche nue à la forêt ancienne. Cette progression débute par la colonisation des roches exposées par les lichens et les mousses, puis par des annuelles, des vivaces, des pâturages, des broussailles et, finalement, des écosystèmes forestiers matures tels que les chênaies indigènes. Chaque étape reflète une augmentation de l'épaisseur du sol, l'accumulation de matière organique et une plus grande diversité écologique.

L'horticulture traditionnelle en Irlande, comme ailleurs, se concentre sur les cultures annuelles. Dans les systèmes naturels, les annuelles prospèrent aux premiers stades de succession, souvent après une perturbation telle que le piétinement ou le déchaussement provoqué par le pâturage. Ces plantes germent rapidement, protègent le sol nu et apportent de la matière organique, imitant les premiers stades de la succession naturelle. Les pratiques horticoles, comme le travail du sol, reproduisent parfois cette perturbation pour créer des conditions favorables aux cultures annuelles.

La santé du sol évolue au fil de la succession. Les sols des débuts de succession sont à dominance bactérienne et relativement simples, tandis que les sols des stades avancés, comme ceux des haies et des boisements, sont plus complexes et à dominance fongique. Ces derniers favorisent le cycle des nutriments, la structure du sol et la croissance de plantes nutritives. Dans une horticulture irlandaise résiliente, l'objectif est de produire des cultures annuelles riches en nutriments tout en favorisant les caractéristiques des sols de succession avancée. L'intégration d'arbres et d'arbustes ligneux, tels que le noisetier (*Corylus avellana*), le prunellier (*Prunus spinosa*) et le sureau (*Sambucus nigra*), dans les systèmes horticoles imite les écosystèmes indigènes irlandais. Cette intégration accroît la complexité écologique, soutient les habitats pérennes des champignons essentiels à la santé du sol et garantit la productivité durable des sols horticoles en Irlande.

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

« Comment mettre en place un système horticole agroforestier »

Une conception agroforestière efficace commence par l'évaluation des facteurs spécifiques au site tels que le sol, le climat, la topographie et l'usage des terres, ainsi que par la définition des résultats souhaités. Les principaux éléments à prendre en compte sont l'espacement des rangs et la compatibilité avec la machinerie.

Les objectifs incluent souvent l'augmentation de la production alimentaire, la fourniture de copeaux ou de bois d'œuvre et l'amélioration des services écosystémiques tels que la protection contre le vent, l'infiltration de l'eau, le contrôle de l'érosion et la biodiversité. Un système bien conçu équilibre ces objectifs avec les besoins de la parcelle et intègre les arbres de façon à maximiser leurs bénéfices écologiques, économiques et pratiques.

En Irlande, les arbres dans les systèmes horticoles peuvent parfois poser des problèmes d'ombrage, de concurrence pour l'eau et les nutriments ou d'emprise sur un espace de culture précieux. Ces impacts peuvent être atténués par une conception soignée de la plantation et par des méthodes de gestion actives telles que l'élagage, le taillis, l'étêtage et le palissage. Ces techniques permettent non seulement de réduire ces contraintes, mais aussi d'améliorer la biodiversité et de fournir des ressources utiles.

Espalier : les arbres fruitiers tels que le pommier (*Malus domestica*), le poirier (*Pyrus communis*) ou le prunier (*Prunus domestica*) se prêtent bien à la formation en espalier dans le climat tempéré d'Irlande. Cette méthode optimise l'espace en formant des rangées étroites et productives entre les plates-bandes. Les espaliers améliorent aussi la pénétration de la lumière et la circulation de l'air, réduisant le risque de maladies fongiques fréquentes en conditions humides.

Taillis et étêtage : des essences indigènes et à croissance rapide comme le noisetier (*Corylus avellana*), les saules (*Salix* spp.) et l'aune (*Alnus glutinosa*) conviennent bien au taillis ou à l'étêtage en Irlande. Ces méthodes produisent des perches utilisables pour des structures de jardin, des clôtures ou du bois de chauffage. Le taillis de noisetier, traditionnellement employé pour l'osier et les haies en Irlande, reste une ressource polyvalente et durable.

Utilisations du bois taillis : le bois taillis ou étêté peut être déchiqueté en copeaux raméaux pour le paillage, la création de sentiers ou l'enrichissement du compost. Les feuillus indigènes tels que les *Betula* spp. (bouleau) ou *Quercus* spp. (chêne) conviennent bien à la transformation en combustible ou en biochar. Le biochar est particulièrement utile sur les sols souvent lessivés d'Irlande, car il améliore la rétention des nutriments, favorise le drainage et soutient la santé microbienne du sol.

La culture près de jeunes arbres taille les racines latérales, ce qui encourage un enracinement plus profond sous la zone racinaire des cultures annuelles. Ce processus réduit la concurrence pour l'eau et les nutriments, améliore l'efficacité des ressources et facilite une meilleure intégration des arbres dans les systèmes agroforestiers.

Keywords: Irlande, Horticulture, Biodiversité, Sol, Biochar

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

En favorisant l'interconnexion des espèces et des habitats, les agriculteurs peuvent améliorer la stabilité écologique, l'efficacité des ressources et la lutte antiparasitaire tout en réduisant les risques environnementaux.

Lutte antiparasitaire intégrée (LAI)

Une strate d'arbres bien conçue, associée à un sous-étage, peut naturellement limiter les ravageurs. Les plantes attirant les ravageurs, comme certaines espèces hôtes des pucerons, jouent le rôle de cultures pièges et diminuent la pression sur les cultures annuelles. Ces zones accueillent des prédateurs naturels — coccinelles, chrysopes et oiseaux — garantissant un écosystème équilibré et réduisant le recours aux intrants chimiques.

Création d'habitats pérennes

Les arbres indigènes irlandais tels que *Quercus robur* (chêne), *Fraxinus excelsior* (frêne) et *Corylus avellana* (noisetier) offrent des sites de nidification pour les oiseaux, des abris pour les insectes et des microhabitats pour les pollinisateurs. La végétation non perturbée du sous-bois crée des corridors pour la faune, favorisant des espèces comme le hérisson, la grenouille et le crapaud, ce qui améliore la lutte antiparasitaire et le recyclage des nutriments. Ces habitats sont essentiels au maintien de la biodiversité et de la résilience écologique.

Zones de culture alternées

Le sous-étage peut accueillir des petits fruits (p. ex. *Ribes nigrum*, *Rubus idaeus*), des cultures vivaces (p. ex. *Rheum rhabarbarum*, *Asparagus officinalis*) et des aromatiques (p. ex. *Lavandula angustifolia*, *Mentha spicata*). Ces cultures, adaptées au climat irlandais et tolérantes à la mi-ombre, offrent des sources de revenus complémentaires, faisant de l'horticulture un élément clé de systèmes agricoles diversifiés.

FAITS SAILLANTS

- **Les arbres copient la façon dont la nature construit les sols, créant un sol riche en champignons qui pousse des cultures plus denses en nutriments. Les arbres fruitiers comme les pommiers, les poiriers et les pruniers améliorent la circulation de l'air et réduisent les maladies fongiques.**
- **Les noisetiers, les saules et les aulnes fournissent des poteaux, du paillis et même du biochar – des matériaux précieux pour la ferme.**
- **Les strates d'arbres aident à piéger les ravageurs et à attirer leurs prédateurs. Les cultures de sous-bois comme le cassis, la framboise, la rhubarbe, les asperges et la lavande peuvent apporter des opportunités de revenus supplémentaires.**

Un exemple de culture en allées en Irlande

Further Information:

McAdam, J. 2020. "The Potential for Agroforestry in Ireland." *Irish Forestry* 77 (1&2): 113-135. <https://journal.societyofirishforesters.ie>

Gabriel, S. 2018. *Silvopasture: A Guide to Managing Grazing Animals, Forage Crops, and Trees in a Temperate Farm Ecosystem*

Shepard, M. 2013. *Restoration Agriculture: Real-World Permaculture for Farmers*.

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,

Athenry, Galway, Ireland H65 R718

Irish Agroforestry Forum (IAF)

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.